

MANTIQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI VA AHAMIYATI

Saidova Kumush Bekjon qizi

*Samarqand davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim nazariyasi
kafedrasida 1-kurs magistranti
saidova5752@gmail.com*

Satimova Shahlo Bekjon qizi

*Xorazm viloyati, Yangiariq tumani 37-son AFCHO'DIUMning boshlang'ich
sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada mantiqiy tafakkurning pedagogik-psixologik mohiyati, uni rivojlantirishning didaktik tamoyillari hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va samarali usullari yoritiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ilmiylik, tizimlilik, izchillik, muammolilik, onglilik, faollik va mustaqillik tamoyillariga asoslangan ta'lim jarayoni o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda muhim omil.

Kalit so'zlar: tafakkur, mantiqiy tafakkur, didaktik tamoyillar, ta'lim jarayoni, bilish faoliyati, muammoli ta'lim, mustaqil fikrlash, pedagogik texnologiyalar, kompetensiya.

Abstract. This article analyzes the pedagogical and psychological essence of logical thinking, the didactic principles of its development, and its significance in the educational process. The theoretical foundations, pedagogical conditions, and effective methods for developing students' logical thinking skills are also examined. The findings indicate that an educational process based on the principles of scientificity, systematicity, consistency, problem-based learning, consciousness, activity, and independence plays a significant role in fostering logical thinking. Furthermore, the development of logical thinking contributes to students' intellectual growth, critical analysis, independent decision-making.

Keywords: thinking, logical thinking, didactic principles, educational process, cognitive activity, problem-based learning, independent thinking.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогическая и психологическая сущность логического мышления, дидактические

принципы его развития и значение в образовательном процессе. Рассматриваются теоретические основы, педагогические условия и эффективные методы формирования навыков логического мышления у учащихся. Результаты исследования показывают, что образовательный процесс, основанный на принципах научности, системности, последовательности, проблемности, сознательности, активности и самостоятельности, является важным фактором развития логического мышления. Установлено, что развитие логического мышления способствует интеллектуальному росту учащихся, формированию навыков критического анализа, самостоятельного принятия решений.

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, дидактические принципы, образовательный процесс, познавательная деятельность, проблемное обучение, самостоятельное мышление.

Kirish. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan, mustaqil fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Zamonaviy jamiyatning tezkor rivojlanishi, axborot oqimining ortib borishi hamda innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga keng kirib kelishi o'quvchilardan nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishni, balki ularni tahlil qilish, baholash va amaliy faoliyatda qo'llashni ham talab etmoqda. Shu jihatdan mantiqiy tafakkurni rivojlantirish pedagogika fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mantiqiy tafakkur insonning borliqdagi hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini anglash, dalillar asosida xulosa chiqarish, muammolarni tahlil qilish va oqilona qaror qabul qilish qobiliyatini ifodalaydi. Shuningdek, bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning tanqidiy va mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki mantiqiy tafakkur bilimlarni ongli ravishda egallash, ulardan amaliyotda samarali foydalanish va yangi vaziyatlarga moslashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tizimlashtirish hamda pedagogik kuzatish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini L.S. Vygotskiy, J. Piaget, V.V. Davydov, J. Bruner, J. Dewey va boshqa olimlarning tafakkur hamda ta'limga oid ilmiy qarashlari

tashkil etdi. Tadqiqot davomida mantiqiy tafakkurning rivojlanish mexanizmlari, unga ta'sir etuvchi didaktik omillar hamda pedagogik texnologiyalarning samaradorligi o'rganildi.

Mantiqiy tafakkurning pedagogik mohiyati. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda tafakkur insonning oliy bilish jarayoni sifatida tavsiflanadi. Tafakkur orqali inson voqelikni umumlashtirilgan va bilvosita tarzda aks ettiradi. L.S. Vygotskiy tafakkur va nutqning o'zaro bog'liqligini asoslab, shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhitning muhim o'rin tutishini ta'kidlagan. J. Piaget tafakkur rivojlanishini bosqichlarga ajratib, mantiqiy fikrlashning shakllanishi bolaning yosh xususiyatlari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatgan. Uning nazariyasiga ko'ra, formal operatsiyalar bosqichida abstrakt va mantiqiy fikrlash faol rivojlanadi. Mantiqiy tafakkur tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, abstraksiyalash va konkretlashtirish kabi aqliy operatsiyalar orqali namoyon bo'ladi. Ushbu operatsiyalar o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga hamda muammolarni hal etish qobiliyatining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning didaktik tamoyillari.

Ilmiylik tamoyili. Ta'lim mazmunining zamonaviy fan yutuqlariga asoslanishi o'quvchilarda dalillarga tayangan holda fikrlashni rivojlantiradi. Ilmiylik tamoyili sabab-oqibat munosabatlarini anglash va obyektiv xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Tizimlilik va izchillik tamoyili. Bilimlarning muayyan ketma-ketlik asosida berilishi o'quvchilarda yaxlit dunyoqarash va mantiqiy bog'lanishlarni tushunish imkonini yaratadi.

Onglilik va faollik tamoyili. O'quvchilarning faol bilish faoliyati mantiqiy tafakkurning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Savol-javob, munozara va amaliy topshiriqlar fikrlash faolligini oshiradi.

Muammolilik tamoyili. Muammoli vaziyatlar o'quvchilarni izlanishga, tahlil qilishga va mustaqil xulosa chiqarishga undaydi. Natijada mantiqiy tafakkurning asosiy komponentlari rivojlanadi.

Mustaqillik tamoyili. Mustaqil topshiriqlar va tadqiqot faoliyati o'quvchilarning erkin fikrlashi hamda o'z qarashlarini asoslay olishiga yordam beradi.

Ko'rgazmalilik tamoyili. Diagramma, sxema, model va didaktik vositalardan foydalanish mantiqiy bog'lanishlarni tushunishni osonlashtiradi hamda bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Xususan, "Aqliy hujum", "Klaster", "Debat", "Muammoli vaziyat", "FSMU", "Insert" kabi metodlar o'quvchilarning tahliliy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Muammoli topshiriqlar bilan ishlash jarayonida o'quvchilar mavjud bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llashni o'rganadilar. Bu esa bilimlarning mustahkamligi va amaliy ahamiyatini oshiradi. Kuzatishlar natijasida mantiqiy tafakkuri rivojlangan o'quvchilarda: mustaqil fikrlash; tahlil qilish; dalillash; muammolarni hal qilish; qaror qabul qilish ko'nikmalari yuqori darajada shakllanishi aniqlandi.

Mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning ahamiyati .Mantiqiy tafakkur shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantiradi va uning jamiyatdagi muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlaydi. Mantiqiy fikrlash orqali o'quvchilar axborotlarni tanqidiy baholash, ularni tahlil qilish va amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, mantiqiy tafakkur: tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi; ijodiy yondashuvni kuchaytiradi; kommunikativ kompetensiyalarni shakllantiradi; kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Shu sababli mantiqiy tafakkurni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Mantiqiy tafakkur shaxsning intellektual rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Uni rivojlantirish ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, didaktik tamoyillarning samarali qo'llanilishiga bog'liqdir. Tadqiqot natijalari ilmiylik, tizimlilik, izchillik, onglilik, faollik, muammolilik, mustaqillik va ko'rgazmalilik tamoyillariga asoslangan ta'lim jarayoni o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini samarali rivojlantirishini ko'rsatdi. Natijada ularda mustaqil fikrlash, dalillash, tahlil qilish va asoslangan qarorlar qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi. Kelgusida ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish mantiqiy tafakkurni rivojlantirish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Vygotskiy L.S. Myshleniye i rech. – Moskva: Labirint, 1999.
2. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001.
3. Davydov V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya. – Moskva: Pedagogika, 1986.
4. Podlasiy I.P. Pedagogika. – Moskva: Yurayt, 2018.

5. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
6. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Nihol, 2017.
7. Tolipov O‘Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
8. Egamberdiyeva N.M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
9. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.

